

FANTASTIK ASARLAR GENEZISI (JAHON VA O'ZBEK NASRI QIYOSI MISOLIDA)

Xayrullayeva Larisa Erkinovna

Termiz davlat universiteti

Adabiyotshunoslik(o'zbek adabiyoti) magistranti

Annotatsiya: maqolada jahon va sharq adabiyotida fantastik asarlarning paydo bo'lish tarixi, rivojlanish bosqichlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: fantastika, genezis, mif, jahon adabiyotida fantastika, sharq adabiyotida fantastika, syujet

Kirish: Fantastika va fantastik asarlar mif, ertaklar ya'ni xalq og'zaki ijodi ta'sirida sekin astalik bilan paydo bo'la boshlangan. Keyinchalik inson tafakkuri, xayoloti va fantaziyasi bilan boyitilib hozirgi kunda ozining yuqori nuqtasiga chiqqan. O'zbek adabiyoti fantaziyasi ham o'zining rivojlanish bosqichiga ega.

Asosiy qism: Kasmalyotlar, o'zga sayyoraliklar tashrifi, sayyoralar aro sayohat, vaqt mashinasi-bularning barchasi fantastika mahsulidir. Fantastika haqida biz bilgan va bilmagan ma'lumotlar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Shu o'rinda fantastika aslida qayerdan, qachon paydo bo'lgan degan savol tug'ilishi tabiiy. Fantastikaning aynan qaysidir joyda paydo bo'lgan yoki taxminiy yilini ko'rsata olmaymiz. Chunki, biz fantastikaning klassik namunalarini, hali adabiyot janrlari to'liq shakllanmasidan oldin bo'lgan, xalq og'zaki ijodida uchratishimiz mumkin. Ayniqsa, xalq og'zaki ijodining lof, latifa va dostonlarda fantastikani o'ta bo'rtirilgan shaklda kuzatish mumkin. Masalan, sharq adabiyotida "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Manas" kabi dostonlar buning yorqin misolidir. Jahon adabiyotiga nazar soladigan bo'lsak, Gomerning "Illiada" dostoni, ritsarlar hayotiga bag'ishlangan "Qirol Artur" romanlar majmui, "Tristan va Izolda" kabi adabiyot namunalarida o'ydirmalarning ilk namunalarini uchratishimiz mumkin. Renessans davri adabiyoti fantastikasini esa M. Servantesning "Don Kixot" asari,

F. Rablening "Gargantuya yoki Pantagryuel" hajviy asari, J. Sviftning "Gulliverning sayohatlari" kabilarsiz tasavvur qilish qiyin.

Ma'lumki, "fantastika" so'zi "fantazion" yunonchadan kelib chiqqan bo'lib, fantaziya, xayolot, uydirma, bo'lmagan narsa, haqiqatdan uzoq, tafakkur va mushohadaning cheksizligi singari ma'nolarni anglaydi.

Inson tasavvurida hayron qoldirarli hayoliy obrazlar va hodisalar, to'qima holatlar, ajoyibotlar olami badiiy asarda voqelikka, hayot haqiqatiga qarama-qarshi qo'yib tasvirlanadi. Fantastikaning adabiyot, san'atning boshqa tur va janrlaridan farqi shuki, uning tasvir sohasi amalda mavjud bo'lgan hayot emas, balki turmush haqidagi umumiy tasavvurdan kelib chiqadigan hayotdir. Shuning uchun hamma narsa va hodisalar jiddiy o'zgargan, bo'rttirilgan, taajjublantiradigan darajada bo'ladi. Fantastikaning maqsad va vazifalari faqat inson hayotini emas, balki kelajakda kutiladigan xatardan ogoh qilish, estetik zavq berish hamdir.

Fantastika va fantastik asarlar bugungi kunga yetib kelguniga qadar, bir nechta pag'onalarini bosib o'tgan. Aslida, fantastika mifologik folklor ta'sirida vujudga kelgan. Sehrli ertak va mifning elementlarini o'zida mujassamlashtirgan. Adabiyotshunoslikda fantastika alohida oqim yoki janr sifatida o'rganilishi turli bahs-munozaralarga sabab bo'lishi mumkin, chunki uning ko'rinishlarini adabiyotning barcha jabhalarida, miloddan avvalgi adabiyot, o'rta asrlar adabiyoti, romantizm, realizm, modernizm va yoki psixologik novellalarda, siyosiy romanlarda, falsafiy drammalarda, ertaknamo hikoya va povestlarda ko'rishimiz mumkin. Gomerning "Oddiseya" dostoni G'arbiy Yevropa adabiyoti fantastik asarlarning ilk ko'rinishi va boshlanishi sifatida qaraladi. Keyingi asarlar undagi obraz va syujet, voqea va hodisalar ta'sirida vujudga kelgan. O'sha davr fantastik asarlarining asosiy g'oyasini o'ylab topilgan davlatlarga sayohat, o'ydirma xudolar inson xususiyatlari bilan boyitilgan turli xil maxluqotlar, kentavrlar tashkil etgan. Keyinchalik, Rim adabiyoti fantastik sahnasiga Yer sharidan boshqa joylarga, masalan Oyga sayohat, velikanlar, liliputlar kirib kela boshlaydi. Antonio Diogen

“Tulaning narigi tomonida g’aroyib sarguzashtlar”, Kallisfen “Buyuk Aleksandr tarixi” kabilar buning yorqin dalilidir. Romantizm davrining fantastik asarlaridan biri “Yegipitlik Izobella” L.A.Arnima qalamiga mansub(Karl V ning hayotidan sevgi epizodlarini fantastik tarzda yoritib beradi) asar davrning asosiy xususiyati reallik va fantastikani birlashtirish bo’lgan. Realizm davriga kelib fantastik asarlar, uning g’oyalari, tasvir vositalari personaj va syujetlar yangi bosqichga ko’tarilgan deya bemalol aytishimiz mumkin. Fantast yozuvchilar e’tibor markaziga noodatiy, o’zgacha hodisalar, tabiat jumboqlari, texnik mo’jizalar kira boshlaydi. Shu tariqa Fantastikaning yangi bosqichi “Ilmiy fantastika” paydo bo’lgan. Ilmiy fantastikaning namunalari deb Jyul Vernning “Havo sharidagi besh hafta”, “Yer markaziga sayohat” larni ko’rsatishimiz mumkin. XIX-XX asrlarda ilmiy fantastika taraqqiy etdi. Ilmiy fantastikaning asosiy vazifasi — kelajakni bashorat qilib, badiiy ifodalashdan iborat. Asosiy tasvir usuli — fikriy eksperiment (tajriba). XX asrda ilmiy fantastikaning ravnaqi jamiyat taraqqiyotida fan va texnikaning tobora o’sib borayotganligi bilan bog’liq edi.

Sharq xalqlari og’zaki va yozma adabiyotida badiiy-fantastika juda qadim zamonlardan buyon salmoqli o’rinni egallab kelgan. Zardushtiylar ta’limotiga bag’ishlangan “Avesto” (yovuzlik va ezgulik haqidagi qarashlar)dan boshlab, "Ming bir kecha" turkumiga kirgan hikoyalarda, fantastikaga xos xususiyatlarni ko’plab uchratishimiz mumkin. O’zbek xalq og’zaki ijodidan fantastik elementlarning ta’siri ostida o’zbek mumtoz adabiyotida fantastik tasvir maydonga kelgan. O’zbek mumtoz adabiyotida fantastik tasvirni deyarli ko’pchilik ijodkorlar asarlarida uchratishimiz mumkin. Birinchi o’zbek ilmiy-fantastik asari yaratilgunga qadar o’zbek adabiyoti shakllanish jarayonini boshdan kechirgan. Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostonidagi "oynai jahonnoma" haqidagi epizodlar, "Saddi Iskandariy"dagi Mallu tilsimiga qarshi kurash bobi ilmiy fantastikaning yaxshi namunalaridir. Navoiy asarlaridagi fantastik epizodlar, voqealar, uydirmalar o’zining real zaminiga ega edi.

Jadid adabiyoti va milliy uygʻonish davri adabiyotida fantastika oʻziga xos bir tarzda rivojlandiki, uning asosini yozuvchilar asarlaridagi “narigi” dunyo jin va ajinalar ifodasida berish va shu yoʻsinda jamiyatdagi holat-hodisalarga munosabat bildirish yotadi. Aniqrogʻi, adiblar shu uslub bilan jamiyatga oʻzlarining munosabatlarini bildirdilar. Xususan, bu hodisa Abdulla Qodiriyning 1921 yilda yaratgan “Jinlar bazmi” hikoyasi diqqatga sazovordir. A.Qodiriyning bu hikoyasi milliy uygʻonish davri oʻzbek adabiyotida birinchi boʻlib, fantastik obrazlar, epizodlar tasvirlangan asardir. Keyinchalik yangi oʻzbek adabiyotida fantastika unsurlaridan keng foydalanish, Abdurauf Fitratning “Qiyomat”, “Abulfayzxon” Abdulla Qahhorning “Qabrdan tovush”, Xurshid Doʻstmuhammadning “Jajman” kabi asarlarda kuzatiladi. Shuningdek oʻzbek adabiyotida sarguzasht fantastik adabiyotni rivojlantirishda Xudoyberdi Toʻxtaboyev, Tohir Malik kabi adiblarning xizmatlari katta boʻldi. Ayniqsa Xudoyberdi Toʻxtaboyevning “Sariq devni minib”, “Sariq devning oʻlimi” kabi fantastik asarlari nafaqat bolalar oʻrtasida balki katta yoshdagilar oʻrtasida ham juda mashhur. Hoshimjonning qalpoqchasi bilan sargushlari haqidagi bu kitob dunyoning bir nechta tillariga tarjima qilingan. Xudoyberdi Toʻxtaboyev oʻzbek bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Hojiakbar Shayxov fantast yozuvchi, publitsist, oʻzbek ilmiy-badiiy fantastikasining asoschilaridan. Hojiakbar Shayxov 30 dan ziyod ilmiy-fantastik hikoyalar, qissalar va romanlar muallifi. “Rene jumbogʻi”, “Sehrli qiz”, “Telba dunyo”, “Tutash olamlar”, “Jodugarning eri”, «Ikki jahon ovorasi» kabi asarlari kitobxonlarning sevimli kitobiga aylanib ulgurgan. Hojiakbar Shayxov oʻzbek adabiyotida fantastika janrining asoschisi sifatida eʼtirof etilgan. AQShda nashr qilingan jahonning eng yetuk fantast yozuvchilari haqidagi ensiklopediyaga oʻzbek adabiyotining vakili sifatida aynan Hojiakbar Shayxovning nomi kiritilgani ham buning yorqin dalilidir. Adibning keyingi yillarda yaratgan

«Tutash olamlar» trilogiyasi mustaqillik davri adabiyoti rivojiga qo‘shilgan munosib hissa bo‘ldi.

Xulosa. Umuman olganda, qaysi xalq, millat yoki davlat tarixiga nazar solmaylik adabiyot ma’lum bosqichlardan o‘tib kelgan va rivojlangan. Xuddi shuningdek, badiiy fantastika ham xalq og‘zaki ijodi, ertak va miflar zamirida vujudga kelib, hozirgi kunda yetuk asarlar yaratilgan va kitobxonlar qalbidan chuqur joy egallagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz
2. FantLab.ru
3. *Шумко В. В.* [Фантастический жанр в литературе XIX—XX веков: становление и развитие: Курс лекций.](#) — Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2006. — 77 с. — [ISBN 985-425-684-7.](#)
4. ru.wikipedia.org